

Tagungsbeitrag zu: Jahrestagung der DBG, Kommission I
Titel der Tagung: Unsere Böden – unser Leben
Veranstalter: DBG
Termin und Ort: 05.-10.09.2015, München
Berichte der DBG <http://www.dbges.de>

2-dimensionale Muster des Gasdiffusionskoeffizienten, der CH₄-Konsumption und der CO₂ Produktion in einem Waldbodenprofil während einer niederschlagsfreien Phase

Martin Maier¹, Helmer Schack-Kirchner¹,
Friederike Lang¹

Einleitung

Diffusion stellt den dominierenden Gastransportprozess im Boden dar. Der Gasdiffusionskoeffizient im Boden (D_s) ist ein wichtiger Parameter für die Belüftung des Bodens, und damit auch für das Wurzelwachstum und alle Gasumsatzprozesse im Boden, wie z. Bsp. die Methanoxidation und den mikrobiellen Abbau von C_{org} . Bei Studien der Bodengasflüsse mit der Gradienten-Fluss-Methode wird allgemein die horizontale Homogenität des Bodens inklusive des D_s angenommen (Maier et al. 2015). Diese Annahme trifft allerdings selbst in scheinbar homogenen Böden nicht zu. Räumliche Verteilungsmuster der Gasdiffusionskoeffizienten wurden bisher jedoch nur mit destruktiven Methoden untersucht.

Unser Ziel war es, eine neue *in situ* Methode zur Bestimmung des scheinbare Diffusionskoeffizienten im Boden zu entwickeln und damit ein Bodenprofil auf 2-dimensionalen D_s -Muster hin zu untersuchen und gleichzeitig die 2 D Bodenprofile der Bodenrespiration (CO₂ Produktion) und der Methanoxidation (CH₄ Konsumption) abzuleiten. Ein weiteres Ziel war es, die Entwicklung dieser bodenphysikalischen und-biologischen Kennwerte während des Abtrocknens eines Boden über mehrere Tage hinweg zu untersuchen.

¹Lehrstuhl für Bodenökologie, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, 79085 Freiburg;
martin.maier@bodenkunde.uni-freiburg.de

Material und Methoden

Als Standort wurde die Forstmeteorologische Messstation Hartheim bei Freiburg gewählt. Der Boden ist ein Haplic Regosol (calcaric) (FAO 2006) in der ehemaligen Aue des Rheins. Eine schluffdominierte Deckschicht liegt hier über stratifizierten Lagen aus Sanden und Kiesen; der Boden ist sehr gut belüftet (Maier et al., 2010). Der ca 50 jährige lichte Kiefernbestand ist mattwüchsig und eine strukturreiche Strauch- und Krautschicht ist vorhanden. Die Humusform ist Mull mit einer 1 cm starken F-Schicht. Das Klima ist gemäßigt warm mit 10,3°C Jahresmitteltemperatur und mit 640 mm -niederschlag recht trocken für Südwestdeutschland.

In Hartheim wurde vor 5 Jahren ein „Closed-Loop-System“ (Abb.1) für das Monitoring der Bodengaskonzentrationen und Bodengasflüssen installiert (Parent et al., 2013), das für die Entwicklung der Methode modifiziert wurde.

(Fotos aus Hesse (F), gleicher Aufbau in Hartheim)

Abbildung 1: Experimentelles Set-Up. Das Closed Loop System ermöglicht es Bodengasproben an verschiedenen Positionen im Bodenprofil zu nehmen. Tracer-Gase werden an den unteren äußeren Membranschläuchen kontinuierlich injiziert. Die resultierende Gleichgewichtskonzentrationsverteilung wird in den anderen Gassammelschläuchen erfasst.

In einem ähnlichen Ansatz wie von van Bochove et al. (1998) werden Tracer-Gase (SF₆, CF₄) an verschiedenen Positionen im Boden kontinuierlich eingespeist, so dass sich eine (Quasi-) Gleichgewichts-Konzentrationsverteilung des Tracer-Gases im Boden ergibt. Durch die Erfassung der räumlichen Verteilung der Tracer-Gas-Konzentrationen an den Messpositionen des Closed-Loop-Systems lässt sich die räumliche D_s Verteilung ableiten. Das 2-D Muster des D_s zwischen den Messpunkten wurde durch inverse Modellierung mit einem Finite-Elemente-Programm (COMSOL) berechnen. Durch die simultane Messung der natürlichen CH₄ und CO₂ Kon-

zentration an den Messstellen war es in einem weiteren Schritt möglich, die CH_4 Oxidation und Bodenrespiration räumlich aufgelöst zu quantifizieren.

Die Messung der SF_6 und CF_4 Tracer gaskonzentrationen erfolgte mit einer Innova Gasmotor 1416 von Lumasense (Ballerup, Dänemark), CH_4 und CO_2 wurde mit einem Greenhouse Gas Analyser von Los Gatos (US) gemessen. Zur Sicherstellung der Messgenauigkeit wurden die Geräte in einem klimatisierten Schaltschrank untergebracht und der Wassergehalt der Gasprobenluft über eine Kältefalle standardisiert. Die 24 Messpositionen wurden durch Magnetventile (Matrix, Ivrea, Italien) angesteuert.

Resultate & Diskussion

Die Bodengaskonzentrationen wurden vom 1. Okt. - 7. Okt. 2015 gemessen. Zuvor fielen ungewöhnlich viele Niederschlag so dass die Bodenfeuchte sehr hoch war ($pF < 2.2$). Der Versuchszeitraum selbst war niederschlagsfrei. Während des Versuchs sanken die Konzentrationen der Tracergase (CF_4 , SF_6) und von CO_2 an den jeweiligen Messpositionen leicht bei gleichbleibender Einspeisung, die CH_4 Konzentrationen hingegen stiegen an allen Messstellen (alle Konzentrationen waren deutlich unter der CH_4 Atmosphärenkonzentration).

Abbildung 2: Invers modellierte Konzentrationsverteilungen im Bodenprofil von (oben) CF_4 und (Mitte) SF_6 . (Unten) Das dabei optimierte 2D D_s Profil zeigt horizontal klare Variabilität.

Die Auswertung der Tracergase zeigte, dass die Annahme eines horizontal homogenen D_s -Bodenprofils auf diese Größenskala ($\sim 1\text{m}$) nicht zulässig ist (Abb.2).

Während des Versuchszeitraums stiegen die Diffusionskoeffizienten im Bodenprofil im Schnitt um 20% durch den abtrocknenden Boden an, wobei die räumlichen Muster im Bodenprofil erhalten blieben (nicht dargestellt).

Basierend auf dem abgeleiteten 2D D_s Modell und durch die simultane Messung der natürlichen CH_4 und CO_2 Konzentration wurde in einem weiteren Schritt die 2D Profile der CH_4 -Konsumption und CO_2 Produktion invers modelliert. Hierbei zeigte sich, dass die Aktivität der methanotropher Organismen als auch die Bodenrespiration im Oberboden am höchsten ist, jedoch auch eine starke horizontale Variabilität aufweist (Abb. 3, Abb.4).

Abbildung 3: 2D Profile der CH_4 Konsumption. Durch die Abnahme der Bodenfeuchte 1.-6. Okt. 2014 nimmt D_s und die CH_4 Konsumption vom 1.10 (oben) auf 6.10 (unten) deutlich zu. Aktivste Schicht ist der Ah Horizont.

Über den Zeitraum der Untersuchung zeigte sich, dass der Gaskoeffizient und sowohl die CH_4 Konzentrationen als auch

Methanoxidationsraten im Boden mit dem Absinken der Bodenfeuchte anstiegen, und auch tiefere Bodenschichten mit der Zeit zur Methankonsumption beitrugen. Das gleichzeitige Ansteigen der CH₄ Konzentration und der CH₄ Oxidationsraten lässt sich durch die starke Zunahme des D_S erklären, der die Versorgung des Bodens mit CH₄ aus der Atmosphäre erleichtert und eine erhöhte methanotrophe Aktivität ermöglichte.

Während des Versuchszeitraum fielen die CO₂ Konzentrationen im Boden durch die bessere Belüftungssituation ab (Zunahme des D_S). Die inverse Modellierung des CO₂ Produktionsprofils ergab jedoch eine klare Zunahme, insbesondere im Oberboden. Diese Beobachtung ist nur auf den ersten Blick widersprüchlich, da sie sich sehr leicht durch die Zunahme des D_S erklären lässt.

Abbildung 4: *Abbildung 3: 2D Profile der CO₂ Produktion (Bodenrespiration). Durch die Abnahme der Bodenfeuchte 1.-6. Okt. 2014 nimmt D_S und die Bodenrespiration vom 1.10 (oben) auf 6.10 (unten) deutlich zu. Durch die sehr hohe Feuchte zu Beginn der Messungen trägt am 1.Okt. der Oberboden etwas weniger zur Gesamtrespiration bei als am 6.Okt. 95% des CO₂ wird in den obersten 35cm des Bodens produziert.*

Die Ergebnisse der inversen Modellierung der CH₄ Konsumptionsraten und der CO₂ Produktion ließen sich anhand von parallel ausgeführten Gashaubenmessungen validieren und zeigten eine gute Übereinstimmung.

Schlussfolgerungen und Ausblick

Die vorgestellte Methode zur Bestimmung von 2-dimensionalen Mustern im Boden des D_S und von Gasumsätzen wie von CO₂ und CH₄ stellt somit eine Grundlage für das bessere Verständnis von räumlich variablen Gasumsatz- Prozessen im Boden dar. Die Methode kann auch von besonderem Interesse zu Untersuchung von N₂O Flüssen im Boden sein, da diese einer ausgeprägten räumlichen Variabilität unterliegen und so deutlich besser untersucht werden könnten. Eine verbessertes Versuchs Set-up würde prinzipiell eine 3 D Modellierung erlauben was eine substantielle Weiterentwicklung wäre, da hiermit gezeigt werden konnte, dass die Annahme der Homogenität in der horizontalen Ausrichtung nicht gegeben ist.

Literatur

MAIER, M., SCHACK-KIRCHNER, H., HILDEBRAND, E.E., HOLST, J. (2010): Pore-space CO₂ dynamics in a deep, well-aerated soil. *European Journal of Soil Science* 61, 877-887

MAIER, M., SCHACK-KIRCHNER, H. (2014): Using the gradient method to determine soil gas flux: A review. *Agricultural and Forest Meteorology*, 192-193, 78-96.

PARENT, F., PLAIN, C., EPRON, D., MAIER, M., LONGDOZ, B. (2013): A new method for continuously measuring the delta_13C of soil CO₂ concentrations at different depths by laser spectrometry. *European Journal of Soil Science*, doi: 10.1111/ejss.12047

VAN BOCHOVE, E, BERTRAND, N., CARON, J, 1998. In situ estimation of the gaseous nitrous oxide diffusion coefficient in a sandy loam soil. *Soil Sci. Soc. Am. J.* **62**, 1178-1184.

Danksagung

Die Autoren danken der DFG für die Förderung der vorgestellten Forschungsarbeiten im Rahmen des Projektes: (MA 5826/2-1)